

தமிழ் இலக்கியங்களில் சமணப் பெண் துறவியர்

முனைவர் ஜெ. நீலகேசி

சமணவியல் துறை, சென்னைப்பல்கலைக்கழகம்

ராஜா அண்ணாமலைபுரம், சென்னை

தமிழ் இலக்கிய கதை மாந்தர்களுள் “ஆரியாங்கனையர்” எனவும் “குரத்தியர்” எனவும் “கந்தியர்” எனவும் “ஒளவையர்” எனவும் வழங்கப் பெறும் சமணப் பெண் துறவியர் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றனர். இவர்களது பட்டியல் பின்வருமாறு:

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8246663>

சிலப்பதிகாரம்

- சகவுந்தி அடிகள்

சீவக சிந்தாமணி

- சீவகனைப் பெற்ற தாயான விசையை
 - சீவகனை வளர்த்த தாயான சுனந்தை
 - சீவகனின் எண் மனைவியரான
 - கோவிந்தை
 - காந்தருவதத்தை
 - குணமாலை
 - பதுமை
 - கேமசரி
 - கனகமாலை
 - விமலை
 - சுரமஞ்சரி
- ஆகியோர்

சூளாமணி

- பயாபதியின் மிகாபதி முதலான மனைவியர்

உதயணகுமார காவியம்

- உதயணனின் நால்மனைவியர்
- வாசவதத்தை
- பதுமாவதி
- மானனீகை
- விரிசிகை

நாககுமார காவியம்

- சிரீமதி
- சயந்தர மன்னனின் மனைவி பிரிதிவிதேவி
- பதுமஸ்ரீ
- நாககுமாரன் மனைவி இலக்கணை முதலானோர்

யசோதர காவியம்

அபயமதி - 'சய்யமா சய்யம்' எனும் பதினோராம் பிரதிமாதாரி நிலையான உத்திஷ்ட பிண்ட விரதம் பூண்ட நிலையில் உள்ளவர்

மேருமந்தர புராணம்

- சாந்திமதி
- இரணியமதி
- இராமதத்தை
- குணவதி
- ஸ்ரீதரை
- யசோதரை
- **இரத்னமாலை**
- மேல் சித்தாமூர் சிம்மபுரிநாதர் கோவில்
- திருமலை குந்தவை
- ஜினாலயம் ஆர்யாங்களை ஓவியங்கள்

சிலப்பதிகாரத்தில் கவுந்தி அடிகள்

கோவலன்கண்ணகி இருவரும் காததூரம் கடந்து கவுந்தி அடிகள் உறைகின்ற தவப்பள்ளியின் சோலையை அடைந்தனர்.

காவதம் கடந்து, கவுந்திப் பள்ளிப் பூ மரப் பொதும்பர்ப் பொருந்தி.

-36-37 வரிகள், நாடுகாண்காதை, சிலப்பதிகாரம்
கோவலன் தேன்மொழி மங்கை கண்ணகியோடு தவப் பள்ளியில் இருக்கும் கவுந்தி அடிகளைத் தொழுது நின்றான்.

தேமொழி தன்னொடும், சிறைஅகத்து இருந்த காவந்தி ஐயையைக் கண்டு, அடி தொழுவும்

-44-45 வரிகள், நாடுகாண்காதை, சிலப்பதிகாரம்
மறவுரைகளை நீக்கிய குற்றமற்ற பயனை உடையவர்தம், அறவுரைகளைக் கேட்டு, கேட்டவாறே அருக தேவனை ஏத்துதற்கு, தமிழ்நாட்டின் தெற்கில் உள்ள குற்றந்தீர்ந்த

மதுரைக்குச் செல்ல எண்ணம் உடையதால், கோவலனையும், கண்ணகியையும், தன்னோடு வருமாறு கூறிய கவுந்தியடிகளை வணங்கி போற்றி, அவர் இவ்வண்ணம் அருள்வதால், தான்கண்ணகியின்துயரைப்போக்கியதாகக் கோவலன் உரைத்தான்.

மறஉரை நீத்த மாசறு கேள்வியர்

அறஉரை கேட்டு ஆங்கு அறிவனை ஏத்தத் தென்தமிழ் நன்னாட்டுத் தீதுதீர் மதுரைக்கு ஒன்றிய உள்ளம் உடையேன் ஆகலின் போதுவல் யானும் போதுமின் என்ற கவுந்தி ஐயையைக் கைதொழுது ஏத்தி அடிகள் நீரே அருளுதிராயின் இத் தொடிவளைத் தோளி துயர் தீர்த்தேன் எனக் கோவலன்.

-56-63 வரிகள், நாடுகாண்காதை, சிலப்பதிகாரம்
கவுந்தி அடிகள் ஒரு கையில் பிச்சைப் பாண்டமும் மற்றொரு கையில் மயில் தோகையும் தோளில் உறியும் சமணரின் ஐம்பதம் எனும் பஞ்சமந்திரமும் வழித்துணையாகக் கொண்டு மதுரைக்குப் புறப்பட்ட காட்சியைச் சிலப்பதிகாரத்தில் பின்வரும் வரிகளால் இளங்கோ அடிகள் விவரிக்கின்றார்.

தோம்அறு கடினையும் சவல்மேல் அறுவையும் காவந்தி ஐயை கைப்பீலியும் கொண்டு மொழிப் பொருள் தெய்வம் வழித்துணை ஆகுஎனப்

-98-100 வரிகள், நாடுகாண்காதை, சிலப்பதிகாரம்
கடினா = பிச்சைப் பாத்திரம் சவல் = தோள் அறுவை = உறி சமணத்துறவிகள் இவற்றைக் கொண்டு செல்லுதல் மரபு.

ஒரு சமணச் சாரணர் ஒரு சோலையில் அறவுரை வழங்கியபோது, கவுந்தி உள்ளிட்ட மூவரும் சாரணரின் காலடியில் விழுந்து வணங்க, சாரணர் அருகக் கடவுளின் பெயர்கள் பலவற்றைப் பின்வருமாறு கூறி, அருகனை வணங்கினால் பிறவி அறும் என அறவுரை கூறினார்.

அறிவன் அறவோன் அறிவுவரம்பு இகந்தோன்

செறிவன் சினேந்திரன் சித்தன் பகவன் தரும முதல்வன் தலைவன் தருமன்

பொருளன் புனிதன் புராணன் புலவன்
சினவரன் தேவன் சிவகதி நாயகன்
பரமன் குணவதன் பரத்தில் ஒளியோன்
தத்துவன் சாதுவன் சாரணன் காரணன்
சித்தன் பெரியவன் செம்மல் திகழொளி
இறைவன் குரவன் இயல்குணன்
எங்கோன்

குறைவில் புகழோன் குணப்பெருங்
கோமான்

சங்கரன் ஈசன் சயம்பு சதுமுகன்
அங்கம் பயந்தோன் அருகன் அருள்முனி
பண்ணவன் என்குணன், பாத்தில்
பழம்பொருள்

விண்ணவன் வேத முதல்வன்

-176-189 வரிகள், நாடுகாண் காதை, சிலப்பதிகாரம்
அருகதேவனைக் குறிக்கும் பெயர்களையும்
சாரணர் கூற, அவற்றைக் கவுந்தி கேட்டதால்,
அவர் சமயம் சமணமே என்பது விளங்கும்.

சாரணர் வாய்மொழி கேட்டு, தவ முதல்
காவுந்திகை தன் கை தலைமேல்
கொண்டு

ஒரு மூன்று அவித்தோன் ஓதிய ஞானத்
திருமொழிக்கு அல்லது, என் செவிஅகம் திறவா;
காமனை வென்றோன் ஆயிரத்து எட்டு
நாமம் அல்லது நவிலாது, என் நா;
ஐவரை வென்றோன் அடி இணை
அல்லது,

கைவரைக் காணினும், காணா என் கண்;
அருள் அறம் பூண்டோன் திரு மெய்க்கு
அல்லது, என்

பொருள் இல் யாக்கை பூமியில்

பொருந்தாது;

அருகர், அறவன், அறிவோற்கு அல்லது, என்
இரு கையும் கூடி ஒரு வழிக் குவியா;
மலர்மிசை நடந்தோன் மலர் அடி

அல்லது, என்

தலைமிசை உச்சிதான் அணிப்பொறாஅது;
இறுதி இல் இன்பத்து இறை மொழிக்கு
அல்லது,

மறுதர ஓதி என் மனம் புடைபெயராது

-191-207 வரிகள், நாடுகாண் காதை, சிலப்பதிகாரம்

சாரணரின் அறவுரையைக் கேட்டதும்
கவுந்தியடிகள் தலைமேல் கைகுவித்துக்
அருகனின் திருமொழிகளைத் தவிர, வேறு
மொழிகளை தன் செவிகள் கேளா என்றும்,
அவன் திருப்பெயர்களைத் தவிர வேறு
பெயர்களை தன் நாக்கு நவிலாது என்றும்,
அவன் திருவடிகளைத் தவிர வேறு எவர்
அடிகளையும் தன் கண்கள் காணா என்றும்,
அவனைத் தவிர வேறு எவரையும் தன் உடல்
கீழே விழுந்து வணங்காது என்றும், அவனுக்குத்
தவிர வேறு எவருக்கும் தன் இருகைகளும்
வணங்கக் குவியா என்றும், அவன் அடிகளைத்
தவிர வேறு எவர் அடிகளையும் தன் தலை
தாங்காது என்றும், அவன் இறைமொழிக்குத்
தவிர வேறு எம்மொழிக்கும் தன் மனம்
இடம் தராது என்றும், புகழ்ந்து போற்றினார்.
இதனால் கவுந்தியடிகளின் சமயப் பற்று
புலனாகும்.

வம்ப பரத்தையும் வறுமொழியாளனும்
கவுந்தியடிகளிடம் கோவலன் கண்ணகி
பற்றி வினவ அவர் அவர்களைத் தம் மக்கள்
எனக் கூற அதற்கு அவர்கள் இருவரும் ஒரு
வயிற்றில் பிறந்தவர்களை மனைவியாதல்
உண்டோ என எள்ளி நகையாடினர். இதனைக்
கேட்ட கண்ணகி தன் செவிகளைப் பொத்த
கவுந்தியடிகள் அவர்களைச் சாபம் இட்டார்.

முள்ளுடைக் காட்டில் முதுநரி ஆகுஎனக்
கவுந்தி இட்ட தவம் தரு சாபம்

-231-232 வரிகள் நாடுகாண் காதை சிலப்பதிகாரம்
மூவரும் உறையூரிலிருந்து புறப்பட்டுச்
செல்லும் வழியில் உள்ள ஒரு சோலையில்
தங்கிய போது மாங்காட்டு மறையவன் செல்ல
வேண்டிய வழித்தடம் பற்றியும், புண்ணிய
சரவணம், பவ காரணி, இட்ட சித்தி ஆகிய
பொய்கைகளில் குளித்தால் கிடைக்கும்
பயன்கள் பற்றியும், தெரிவித்தான். அவ்வாறு
அப்பொய்கைகளில் குளித்தால் நன்மைகளைப்
பெறலாம் என்பது உலக மூடம் எனச் சமணர்
கருதுவதால் அறநெறியின் ஒழுகி மன்னுயிர்களைக்
காக்கும் அருட்செயல்களினாலேயே பயன்பெறலாம்
எனக் கூறி கவுந்தியடிகள் அவனை மறுத்துரைத்தார்.

**மாதரி கேள் இம்மடங்தைதன் கணவன்
தாதையைக் கேட்கில் தன்குல வாணர்
அரும்பொருள் பெறுநரின் விருந்தெதிர் கொண்டு
கருந்தடங் கண்ணியொடு கடிமனைப் படுத்துவர்
உடைப்பெருஞ் செல்வர் மனைப்பு கு மளவும்
இடைக்குல மடங்தைக்கு அடைக்கலம்
தந்தேன்**

-125 -30 வரிகள், அடைக்கலக்காதை, சிலப்பதிகாரம்
மேலும் கவுந்தியடிகள் மாதரியிடம்
அடைக்கலமாக வந்தவரைக் காப்பதால்
கிடைக்கும் பயனை விளக்க ஓர் எடுத்துக்காட்டு
தந்து விளக்குகிறார்.

காவிரி சார்ந்த பட்டினத்துப் பொழில்
ஒன்றில் சாரணர் சாவகர்க்கு அறம் உரைத்துக்
கொண்டிருந்தார். அப்போது அவ்விடத்தே,
ஒரு கருவிரல் குரங்குக் கையொடு வானவனது
வரலாற்றைச் சாவகர்கள் வினவச் சாரணர்
கூறலானார்.

சாயலன் என்பவன் மனைவி
வந்தவர்க்கெல்லாம் விருந்து படைத்தான்.
ஒரு நாள் ஒரு தவசி வர, அவருக்கு உணவு
படைத்தான். அவர் உண்டு மிகுந்த எச்சில்
உணவையும், கழுவிய நீரையும், பசியால் வாடிய
ஒரு குரங்கு உட்கொண்டு சிறிது பசி ஆறி
அத்தவசியை ஏக்கத்துடன் பார்க்க, அதன்பால்
இரக்கம் கொண்ட அத்தவசி, அக்குரங்கை
ஒரு பிள்ளைபோல் கருதிக் காக்கும்படிச்
சாயலன் மனைவியிடம் அடைக்கலம் தந்து
ஏகினார். அதன்படி அவள் அக்குரங்கை
நன்கு பேணி வந்தாள். அக்குரங்கு இறந்த
பின் அதன் பெயரால் தானம் செய்தாள்.
அந்தக் குரங்கு மத்திம நாட்டிலே வாரணவாசி
என்னும் ஊரில் உத்தர கௌத்தன் என்னும்
அரசனுக்கு மகனாகப் பிறந்தது. குரங்கு
உருமாறிய அந்த அரச குமரன் சிறப்புடன்
பல தானங்கள் செய்து முப்பத்திரண்டாம்
வயதில் இறுதி எய்தித் தேவன் ஆயினான்.
அவனே இப்போது வந்த வானவன் ஆவான்.
அவன் குரங்காக இருந்தபோது அடைக்கலம்
தந்து காத்த நல்வினையால் சாயலனும் அவன்
மனைவியும் பேரின்ப வீடுபேறு எய்தினர்.

இக்கதையினால் அடைக்கலம் காத்தலின்
சிறப்பை அறிந்து, கண்ணகியைக் கோவலனோடு
விரைந்து இல்லத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுமாறு
கூறி நால்வகைத் தானங்களில் ஒன்றான
அடைக்கலத் தானத்தின் சிறப்பை எடுத்து
உரைத்தார்.

இறுதியில், கோவலன் இறந்த செய்தி
அறிந்ததும் கவுந்தியடிகள் 'வடக்கிருத்தல்'
எனும் உண்ணா நோன்பு மேற்கொண்டு
உயிர் துறந்தார்.

**சீவக சிந்தாமணியில் சீவகனைப் பெற்ற
தாயான விசையை**

**சீவக சிந்தாமணியில் சீவகனை வளர்த்த
தாயான சுனந்தை**

தூய மலர்பரப்பிய இருக்கையின் மீது
கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்த விசையையும்
சுனந்தையும் மற்றவரும் தோகையை உதிர்க்கத்
தயாராக இருந்த மயில் கூட்டத்தைப் போல
இருந்தனர்.

இறைவன் பகன்ற ஆகமத்தின் மெய்ப்
பொருளை சிந்தித்துத் துறவை விரும்பி
ஏற்றவரின் கூந்தலைத் தவ மகளிர் பறித்துநீக்கினர்.

அவ்வாறு நீக்கியவற்றைப் பொன்தட்டிலே
ஏந்தி கீழே விழாமல் கொண்டு செல்ல
விசையையும் சுனந்தையும் மற்ற மகளிரும்
தோகை இழந்த மயில்கள் போல தோற்றம்
அளித்தனர்.

**முன்னுபுகீழ்த்திசைநோக்கி மொய்ம்மலர்
நல் நிறத்தவிசின் மேல் இருந்த நங்கைமார்
இன் மயிர் உகுக்கிய இருந்த தோகைய
பன் மயில் குழாம் ஒத்தார் பாலை மார்களே
மணி இயல் சீப்பு இடச் சிவக்கும் வாள நுதல்
அணி இரும் கூந்தலை ஓளவை மார்கள்தாம்
பணிவு இலர் பறித்தனர் பரமன் சொன்ன நூல்
துணி பொருள் சிந்தியாத் துறத்தல் மேயினார்
கன்னியர் ஆயிரர் காய் பொன் கொம்பு அணர்
பொன் இயல் படலிகை ஏந்திப் பொன்மயிர்
நல் நிலம் படாமையே அடக்கி நங்கைமார்
தொல் மயிர் உகுத்த நல் மயிலின் தோன்றினார்
-2636 2637 2638 தேவிமார் துறவு, முக்தி
இலம்பகம், சீவக சிந்தாமணி**

சீவகன் தன் பூர்வாசிரம தாய் விசையைவிடம் பெற்ற தாயைக் காணாதவாறு தீவினை புரிந்த தான் இனி அவர்களை எப்போதும் காணுமாறு அந்நகரிலேயே சிலநாட்கள் தங்குமாறு வேண்டியதற்கு விசையை பதில் அளிக்காமல் மௌனம் சாதித்தாள். அப்போது பம்மை என்பாள் சீவகன் இனி அத்துறவியரால் விரும்பப் படுபவன் அல்லன் என்பதால் விசையைவிடம் மௌனத்தின்காரணத்தையும் தன்மையையும் விவரிக்க சீவகனும் தேவியரும் கண்ணீர் உகுத்தனர்.

கடியவை முன்பு செய்தேன் கண்ணினால்
காணச் சில் நாள்
அடிகள் இந் நகரின் உள்ளே உறைக என
அண்ணல் கூற
முடி கெழு மன்னற்கு ஒன்று மறு மொழி
கொடாது தேவி
படிமம் போன்று இருப்ப நோக்கிப் பம்மை
தான் சொல்லினாளே
காதலன் அல்லை நீயும் காவல நினக்கு யாமும்
ஏதிலம் என்று கண்டாய் இருந்தது
நங்கை என்னத்
தாது அலர் தாம மார்பன் உரிமையும்
தானும் மாதோ
போது அவிழ் கண்ணி ஈர்த்துப் புனல்
வரப் புலம்பினாளே

-2642 2643 தேவிமார் துறவு, முக்தி
இலம்பகம், சீவக சிந்தாமணி

சீவக சிந்தாமணியில் சீவகனின் எண் மனைவியர் துறவு மேற்கொள்வதற்காக சீவகன் தன் துணைவியரை வெள்ளலை மோதும் கடல் போன்ற நூற்கேள்வி உடைய விசையைவிடம் பாதுகாப்பாகச் சேர்த்தான்.

தென்திரை நீத்தம் நீந்தித் தீங்கதிர் சுமந்து திங்கள்
விண்படர்ந்து அனைய மாலை
வெண்குடை வேந்தர் வேந்தன்
கண்திரள் முத்த மாலைக் கதிர்முலை
நங்கை மாரை
வெண்திரை வியக்குங் கேள்வி விசை
யைகண் அபயம் வைத்தான்.

-2991, தேவிமார் துறவு, முக்தி இலம்பகம்,
சீவக சிந்தாமணி

சீவகன் தவத்தால் கேவல ஞானம் பெற்ற போது ஏறும்பிற்கும் சிறுதுன்பமின்றிக் காத்து, ஒதுங்கி நடந்தும், அமர்ந்தும், நின்றும், முல்லை மாலை சூடினாலும் முரிந்து போகும் அளவில் நுண்ணிய இடை உடைய மகளிர் மிகப் பெரிய மலையைத் தூக்குவது போன்ற கடுமையான தவத்தில் ஆழ்ந்தனர்.

வல்லவன் வடித்த வேல்போல் மலர்ந்து
நீடு அகன்ற வாட்கண்
மெல்லவே உறவி ஓம்பி ஒதுங்கியும்
இருந்தும் நின்றும்
முல்லையஞ் சூட்டு முரிந்து போம் நுகுப்பின்
நல்லார் மல்லற் குன்று ஏந்தி அன்ன
மாதவம் முற்றினாரே

-3119, தேவிமார் நூற்றுயர்வு, முக்தி
இலம்பகம், சீவக சிந்தாமணி

சூளாமணியில் பயாபதியின் மிகாபதி
முதலான மனைவியர்

பயாபதி மன்னன் தான் துறவேற்பது குறித்து தன் மனைவியர் மிகாபதி முதலானோரை அழைத்துக் கூறுகையில் அவர்கள் மன்னனுக்கு முன்னதாகவே துறவு மேற்கொண்டனர்.

ஆவியாய் அரும்பெறல் அமிழ்தம் ஆகிய
தேவிமார் தங்களைக் கூவிச் செவ்வனே
காவியாய் நெடுங்கணீர் கருதிற்று என்ன
மேவினார் தவம் அவர் வேந்தன் முன்னரே
-2095 முத்திச் சருக்கம் சூளாமணி
உதயணகுமார காவியத்தில் உதயணனின்
வாசவதத்தை, பதுமாபதி, மானனீகை,
விரிசிகை என்னும் நால்மனைவியர்

அரசனுடைய தேவியராகிய வாசவதத்தை, பதுமாபதி, மானனீகை, விரிசிகை என்னும் நால்வரும் அமைச்சராகிய யூகி உருமண்ணுவா இடபகன் வயந்தகன் என்னும் நால்வரும் ஆகிய எண்மரும் உதயண மன்னனுடனே துறவேற்கச் சென்று தருமவீரர் என்னும் முனிவர் உறையும் மலர்ப் பொழிலை வலமாக

வந்து அருளைப் பொழிகின்ற அம்முனிவர் திருவடிகளிலே வீழ்ந்து அன்புடன் வணங்க அவர் நற்காட்சி நன்ஞானம் நல்லொழுக்கம் ஆகிய மும்மணிகளை அருளி உணர்த்தியபின் அவர்கள் அனைவரும் தம் கைகளினாலேயே தம் தலைமுடியை நீக்கித் துறவுமேற்கொண்டனர்.

உருமண்ணு விடபகன் யுகிநல் வயந்தகன்
பொருவுஇல் நால்அமைச்சரும் பொற்பரசன் மாதரும்
மருவுநன் மலர்ப்பொழில்வண்மைவலங்
கொண்டுமிக்

கருண் முனிவர் பாத்தத்தில் அன்புடன் பணிந்தனர்
நாத்தமும்ப மன்னனும் நயம்உறும் இனிமையின்
தோத்திரங்கள் கொண்டுமீத்தொடுத்து
ஒலியின் வாழ்த்தியே

ஏத்தறம் உரைத்திட இனிமைவைத்துக்
கேட்டனன்

ஏத்தரிய நற்றவமும் எங்களுக்கு அளிக்க என்றான்
காலம் இது காட்சி தலை கண்டு உணர்த்தக்
கைக்கொண்டு

ஞாலநிகழ் ஞானமும் நன்குமிகவே உணர்த்திச்
சீலம் ஆதியாய் ஒழுக்கம் சீருடன் அளித்தபின்
கோலமான குஞ்சிமுதல் வாங்கித்தவம்
கொண்டனர்

-358 359 360 துறவுக் காண்டம் உதயண
குமார காவியம்

**நாககுமார காவியத்தில் ஆரியாங்களை
சிரீமதி சயந்தர மன்னனின் மனைவி
பிரிதிவிதேவி**

சயந்தர மன்னன் சித்தி அடைந்த போது
அவன் மனைவி பிரிதிவிதேவியும் சிரீமதி
எனும் ஆரியாங்கணையை வணங்கி துறவேற்றாள்.

**இருவினை கெடுத்தவனும் இன்பஉலகு
அடைந்தான்**

பிரிதிவிநல் தேவியும்தன் பெருமகனை விட்டு
சிரிமதி எனும் துறவி சீர்அடி பணிந்து

அரியதவம் தரித்து அவளும் அச்சுதம் அடைந்தாள்

-158 ஐந்தாம் சருக்கம் நாககுமார காவியம்

**நாககுமார காவியத்தில் ஆரியாங்களை
பதுமழீ நாககுமாரன் மனைவி இலக்கணை**

நாககுமாரன் வியாளன் முதலான
தோழர்களுடனும் தொண்டர்களுடனும் அமலமதி
கேவல ஞானியைக் கண்டு வணங்கித் துறவு
பூண இலக்கணை முதலானோர் பதுமழீ
எனும் ஆரியாங்கணையை வணங்கித் துறவேற்றனர்.

**அமலமதி கேவலியின் அடிஇணை வணங்கி
விமலன்உருக் கொண்டனன்நல் வேந்தர்பலர் கூட
கமலமலராள நிகர்நல் காட்சி இலக்கணையும்
துமிலமனைப் பதுமை எனும் துறவர்
அடிபணிந்தாள்**

-163 ஐந்தாம் சருக்கம் நாககுமார காவியம்

யசோதர காவியத்தில் அபயமதி

ஆற்றல் அது அமையப் பெற்றால்
அருந்தவம் அமர்ந்து செய்யின்
சாற்றிய வகையின் மேன்மேல் சய்யமா
சய்யமத்தின்

ஏற்ற அந் நிலைமை தன்னை இது
பொழுது உய்மின் என்றான்
ஆற்றலுக்கு ஏற்ற ஆற்றால் அவ்வழி
ஒழுக்கு கின்றார்

-308 நான்காம் சருக்கம் யசோதர காவியம்
யசோதர காவியத்தில் அபயருசியும்
அபயமதியும் முனிவர் பாதங்களில் வணங்கி
துறவறம் வேண்ட அவர் அவர்களின் இளைய
வயதை முன்னிட்டு துறவறம் ஏற்கும் வல்லமை
அமையும் போது துறவேற்கலாம் எனக் கூறி
அவர்களுக்கு இல்லறத்தின் 'சய்யமா சய்யம்'
எனும் பதினோராம் பிரதிமாதாரி நிலையான
உத்திஷ்ட பிண்ட விரதத்தை அருளினார்.

**மேருமந்தர புராணத்தில் ஆரியாங்கணையர்
சாந்திமதி இரணியமதி இராமதத்தை**

அரசன் சிம்மசேனனின் மரணத்தினால்
அரசி இராமதத்தை மனம் கலங்கி நின்ற
போது சாந்திமதி, இரணியமதி, எனும் இரு
ஆரியாங்கணையர் அவளுக்கு ஆறுதல் கூறி,
தூய தவத்தை மேற்கொள்ளுமாறு அறம்
உரைத்தனர். இருவரும் ஒருவரான இரணியமதி

துறவேற்கும் முன்னர் பூர்வாஸ்ரமத்தில் இராமதத்தையின் தாய் ஆவார்.

அருந்தவத்தார்கள் சொல்லைக் கேட்டலும் இராமை சித்தம்

விரும்பிய தவத்தது ஆகி வேந்தனா மகனைக் கூவிப்

பொருந்திய செல்வம் சுற்றம் புற்புதம் போல மாயும் திருந்திய குணத்தினாய் நீ திருவறம் மறவல் என்றாள்

-398, பூர்ணச்சந்திரன் அரசியல் சருக்கம், மேருமந்தர புராணம்

மும்மணிகளில் மனத்தை வைத்த இராமதத்தை ஆரியாங்கனை அனிச்சத்தினுடைய அழகிய மலரைக் கொய்ப்பவர் போன்று அழகிய, கூந்தலை நீக்கி, குளிர்ச்சி பொருந்திய, இரத்தினச் செப்பை நிகர்த்த தனங்களை பால் போன்ற வெண்மை நிறத்தையுடைய, நூலாடையால் இறுக்கிக்கட்டி, அன்னப்பறவையின் தலைமுடிச் சுருளோடு கூடிய உச்சிக் கொண்டை உதிர்ந்து வீழ்வது போல இருந்தாள்.

அனிச்சத்தம் போது கொய்வார் போலணி மயிரை வாங்கிப்

பனிச்செப்பை யனைய கொங்கை பானிற்ப் படத்தின் வீக்கித்

தனிச்சித்தம் வைத்த நங்கை தாமரைப் பூவில் அன்னம்

பனிச்சுத்தன் சூட்டு வீழ் விருந்ததோர் படி யிருந்தாள்

-402, பூர்ணச்சந்திரன் அரசியல் சருக்கம், மேருமந்தர புராணம்

மாதவத்தையுடைய சிம்மச்சந்திர முனிவர், பூர்வாசிரமத்தில் தந்தாயாகிய மாதவத்தையுடைய இராமதத்தை ஆரியாங்கனையிடம் பிறருடைய மனோநிலையைப் அறியும்படியான மனப்பரியாய ஞானத்தால் உணர்ந்து, அறத்தை பூரணச் சந்திரனாகிய அரசன் விரும்பி கைக்கொள்ளுவானாதலால், யாதும் கவலை வேண்டாம் எனவும், அதற்குக் காரணமாகும் படியாக, தன்னால் சொல்லப்படுகின்ற, இக்கதையைக் கேட்டு அக்குமாரனுக்கு உரைக்கவும் கூறினார்.

மாதவி உரைத்த எல்லாம் மாதவன் மனத்தை நோக்கும்

போதியின் உணர்ந்து அறத்தைப் புரவலன் புரிந்து கொள்ளும்

யாதுநீ கவல வேண்டாம் அதனுக்கே ஏது ஆக ஓதும் இக்கதையைக் கேட்டு நீ அவற்கு உரைக்க என்றான்

-452, பூர்ணச்சந்திரன் அரசியல் சருக்கம், மேருமந்தர புராணம்

சிம்மச்சந்திர முனிவர் பூர்வாசிரமத்தில் தந்தாயாகிய இராமதத்தை ஆரியாங்கனையிடம் அவனைப் பெற்ற தாயான இரணியமதி, சாந்திமதி என்னும் ஆர்யாங்கனையை அடைந்து, (கந்தி) ஆரியாங்கனை ஆனதாகவும், அவருக்குக் கணவனும், தனக்குத் தந்தையும், ஆகிய அக்காவலன் சிம்மசேனன், அரவத்தால் கடிபட்டு இறந்து 'சல்லகீ' என்கிற வனத்தில் உள்ள யானைகளுக்கு எல்லாம் தலைவன் ஆகி, எதிர்ப்பட்டவர்களைக் கோபித்துத் திரிய, அச்செய்கைக்குத் தக்க வேடர் அதற்கு இடப்பட்ட பேர், 'அசனி கோஷம்' என்பதாகவும், தன் மனப்பரியாய ஞானத்தால் அறிந்து கூறினார்.

சாந்தமா மதியைச் சார்ந்து தையலா உனைப் பயந்தாள்

காந்திதான் ஆயினாள் அக்காவலன் சீய சேனன் பாந்தளான் மரித்துப் போகிச் சல்லகீ

வனத்துக் கைமா வேந்தனாய் முனிய வேடர் இட்டபேர்

அசனி கோடம்

-464, பூர்ணச்சந்திரன் அரசியல் சருக்கம், மேருமந்தர புராணம்

இராமதத்தை ஆரியாங்கனை, பூர்வாசிரமத்தில் தன் இளைய புதல்வனான அரசன் பூர்ணச்சந்திரனிடம் அவனுடைய தந்தை சிம்மசேனன் உற்ற கதியை அருந்தவனாகிய சிம்மச்சந்திர முனிவருடைய திருவடி பணிந்து வணங்கி அவர் சொல்லக் கேட்டதால், இம்மனிதப் பிறப்பை வீணாக்காது பாபத்தொழிலை நீங்கி அறத்தைச் செய்யுமாறு சொன்னாள்.

மேருமந்தர புராணத்தில் ஆரியாங்கணையர் குணவதி ஸ்ரீதரை

அரசன் தாளை உற்றுது அருந்தவன் சீய சந்தன் திரிவித உலகம் ஏத்தும் திருவடி பணிந்து கேட்டேன் ஒருவீநீ மறத்தை இந்தப் பிறப்புநீர் உகுத்தி டாதே

மருவநீ அறத்தை இந்த மாற்றுஅது வடிவு இதுஎன்றாள்

-531, பூர்ணச்சந்திரன் அரசியல் சருக்கம், மேருமந்தர புராணம்

அக்கினியில் சேர்ந்து வடிவு பெற்று விளங்கும் வேலாயுதத்தை உடைய, சூரியா வருத்தன் என்னும் அரசன், புதல்வன் கிரணவேகனிடம் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஒப்படைத்து துறவேற்ற பின், யசோதரை என்னும் பெயரையும் சுருண்ட குழலையும், கருத்த கண்களையும், சிவந்த வாயையும் உடைய அவனது பட்டத்தரசி, தன் தாயாகிய ஸ்ரீதரையோடும், குணவதி என்னும் ஆர்யாங்கணையின் பாதத்தை அடைந்த பின்னர் அவ்விருவரும் துறவேற்று, ஆண் மயிலானது கலாபத்தை உதிர்த்து விட்டு இருந்ததை நிகர்த்தனர்.

எரிமுயங்கு இலங்கும் வேலான் துறந்தபின் இசோத ரையாம் சரிசுழற் கருங்கண் செவ்வாய்ச் சூரியா வருத்தன் தேவி சிரிதரை யோடும் சென்று குணவதி பாதம் சேர்ந்து வரிசையில் துறந்து மஞ்சை மயிர்உகுத் திருந்த ஒத்தார்

-618, மன்னனும் தேவியும் மைந்தனும் சுவர்க்கம் புக்கச் சருக்கம், மேருமந்தர புராணம்

மேருமந்தர புராணத்தில் ஆரியாங்கணையர் ஸ்ரீதரை யசோதரை

அக்னியில் மூழ்கி எழுவதற்குச் சமமாகிய சாரித்திரத்தை உடைய யசோதரை என்னும் ஆரியாங்கணையும், பிரகாசிக்கின்ற வான் மேல் திரிகின்றதையை ஸ்ரீதரை என்னும்

ஆரியாங்கணையோடும், அக்காஞ்சனக்குகையில் மெய்த்தவத்தவர் ஆகிய கிரணவேக முனிவரைக் கண்டு வாழ்த்தி நீங்குகின்ற வினையராகி அம்முனிவர் அருகில் இருந்த பொழுது, பெண் பிறவியில் வீடுபேறு அடைய இயலாது எனத் தக்கவாறு கிரணவேக முனிவர் உரைத்தார்.

எரிமூழ்கி அனைய கொள்கை யசோதரை இலங்கு வாள்மேல் திரிகின்றது அனைய கொள்கை சிரிதரை யோடும் செம்பொன் விரிகின்ற குகையின்பாடம் மெய்த்தவன் தன்னை வாழ்த்தி திரிகின்ற வினையர் ஆகி இறைவன்பால் இருந்த காலை

-736, மன்னனும் தேவியும் மைந்தனும் சுவர்க்கம் புக்கச் சருக்கம், மேருமந்தர புராணம்

மேருமந்தர புராணத்தில் ஆரியாங்கணை இரத்னமாலை

மலையையும் உடைக்கும் சக்தியுள்ள வஜ்ராயுத மஹாராஜன் துறவேற்ற போது, புத்திரனாகிய இரத்னாயுதன் மேலுள்ள அன்பால் வீட்டிலேயே இருந்த வஜ்ராயுதன் மனைவியாகிய இரத்னமாலை, இரத்னாயுதன் துறவேற்ற போது, சொல்வதற்கு அரிய விதமாக தன் புத்திரனாகிய இரத்னாயுதனுடனே தானும் துறவேற்று, ஆரியாங்கணைக்குரிய தீக்ஷையைக் கைக்கொண்டு, மனதில் குற்றங்களெல்லாம் நீங்கி நின்று, உடல் வருந்த துறவறம் நோற்றாள்.

வரையினை உருக்கும் வச்சி ராயுதன் துறந்த அந்நாள் ரதன மாலை மைந்தன் காதலால் அகத்து இருந்தாள் உரையினுக்கு அரிய வண்ணம் மகனொடும் துறந்திட்டு உள்ளம் புரைஎலாம் நீங்கி நின்று புற்கலம் வருந்த நோற்றாள்

-875, வச்சிராயுதன் அணுத்தரம் புக்கச் சருக்கம், மேருமந்தர புராணம்

மேற்குறிப்பிடப் பெற்றவர்களுள் கவுந்தி அடிகளும் இராமதத்தை ஆகிய இருவரும் முறையே கோவலன் கண்ணகியர் மீதும் தம் இளைய மகன் பூர்ணச்சந்திரன் மீதும் தம் துறவறத்திற்குமீறியபற்று கொண்டிருந்தனர் என்பது தெரிய வருகின்றது. கவுந்தி அடிகள் ஒரு படி மேலே சென்று வம்ப பரத்தைக்கும் வறுமொழியாளனுக்கும் சாபம் இட்டதையும் கோவலன் இறந்த சேதியைக் கேட்டு உண்ணா நோன்பு ஏற்றதையும் துறவியருக்கு ஏற்ற செயல்களாகக் கருத இயலவில்லை.

சீவகன் துறவேற்ற தான் தாய் விசையைவிடம் அந்நகரிலேயே சில நாட்கள் தங்குமாறு வேண்ட விசையை அவ்வாறு தங்குவது தான் மேற்கொண்ட துறவறத்திற்கு மீறிய செயலாகக் கருதி மௌனம் சாதித்தது அவளது பற்றற்ற நிலையைக் காட்சிப்படுத்துகிறது.

பொதுவாக தமிழ்ச் சமண இலக்கியங்களில் பாத்திரங்கள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு எனும் நான்கு உறுதிப் பொருட்களை நோக்கி பயணிப்பதாகவே கதைக்களங்கள் அமையும். அதற்குப் பெண்பாத்திரங்களும் விதிவிலக்கல்ல.

தமிழக மலைக்குகைளில் விளங்கும் பள்ளிகளில் காணும் கல்வெட்டுச் செய்திகளில் பொறிக்கப் பெற்றுள்ள சில பெண் துறவியர்களில் பெயர்கள் பின்வருமாறு:

1. அரிட்டநேமி குரத்தியார்
2. அவ்வையார்

3. குணம் தாங்கிச் குரத்தியார்
4. இளநேகரத்துக் குரத்தியார்
5. கவுந்தியடிகள்
6. கனகவீரக் குரத்தியார்
7. கூடல் குரத்தியார்
8. மம்மை குரத்தியார்
9. மிழலூர் குரத்தியார்
10. நல்கூர் குரத்தியார்
11. அரிஷ்டநேமி பட்டாரர் மாணாக்கி பட்டினி குரத்தி அடிகள்
12. பேரூர் குரத்தியார்
13. பிச்சைக் குரத்தியார்
14. பூர்வ நந்தி குரத்தியார்
15. சங்கக் குரத்தியார்
16. திருவிசைக் குரத்தியார்
17. ஸ்ரீவிசயக் குரத்தியார்
18. திருமலைக் குரத்தியார்
19. திருப்பருத்திக் குரத்தியார்
20. திருச்சாரணத்துக் குரத்தியார்

இவர்கள் உள்ளிட்ட மேலும் பலரின் பெயர்களும் உள்ளனர்.

இத்தகைய புனிதமான துறவில் ஈடுபட்டு சமுதாயத்திற்குத் தேவையான தொண்டுகளைப் புரிந்து அருகன் மொழிந்த வகையில் மக்களை வழிநடத்திதம் ஆன்மீகமுன்னேற்றத்திற்கும் அடிக் கோலிட்டு செம்மையான பாதையில் பயணிப்பவரே ஆர்யங்கனையார் ஆவர்.